

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ «ЖИВОЙ» ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ДЕКОНСТРУКЦИИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Азимова Дильноза¹, Дробченко Н. В.²

¹магистр, Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета имени Мирзо Улугбека, г. Самарканд

²Научный руководитель канд. архитектуры, и.о. профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20279275>

***Аннотация.** В статье рассматривается разработка концепции «живой» экологической панели как многофункционального элемента интерьера, основанного на принципах деконструкции с применением современных высоких технологий. Особое внимание уделяется интеграции биофильного подхода, направленного на формирование благоприятного микроклимата и визуального взаимодействия человека с природной средой. В рамках исследования применён сравнительный метод анализа интерьерных решений стран Средней Азии, позволяющий выявить особенности использования природных элементов, материалов и композиционных приёмов в региональном контексте. На основе проведённого анализа предложена авторская концепция модульной панели, сочетающей озеленение, декоративную функцию и энергоэффективные технологические решения. Научная новизна работы заключается в комплексном объединении принципов деконструкции, экологического подхода и высоких технологий в рамках одного интерьерного элемента. Практическая значимость определяется возможностью применения разработанной концепции в современных жилых и общественных пространствах с учётом региональных особенностей.*

***Ключевые слова:** деконструктивизм, экологический дизайн, биофильный дизайн, живая панель, устойчивое развитие, зелёные технологии, интерьерная архитектура, высокие технологии, модульный дизайн, Средняя Азия.*

***Abstract.** This article examines the development of a conceptual design for a “living” ecological panel as a multifunctional interior element based on the principles of deconstructivism and the application of modern high technologies. Particular attention is given to the integration of a biophilic approach aimed at creating a favorable microclimate and enhancing visual interaction between humans and the natural environment. The study employs a comparative analysis of interior design solutions in Central Asia, identifying regional characteristics in the use of natural elements, materials, and compositional techniques. Based on this analysis, an original concept of a modular panel is proposed, combining greenery, decorative qualities, and energy-efficient technological solutions. The scientific novelty of the research lies in the integrated combination of deconstructivist principles, ecological approaches, and high technologies within a single interior element. The practical significance of the work is determined by the potential application of the proposed concept in contemporary residential and public spaces, taking into account regional features.*

Keywords: *deconstructivism, ecological design, biophilic design, living panel, sustainable development, green technologies, interior architecture, high technologies, modular design, Central Asia.*

Annotatsiya. *Maqolada zamonaviy yuqori texnologiyalarni qo'llash hamda dekonstruksiya tamoyillariga asoslangan ko'p funktsiyali interyer elementi sifatidagi "jonli" ekologik panel konsepsiyasini ishlab chiqish masalasi ko'rib chiqiladi. Insonning tabiiy muhit bilan vizual aloqasini kuchaytirish va qulay mikroiklim yaratishga yo'naltirilgan biofil yondashuvni integratsiya qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi interyer yechimlarini qiyosiy tahlil qilish usuli qo'llanilib, mintaqaviy kontekstda tabiiy elementlar, materiallar va kompozitsion usullardan foydalanish xususiyatlari aniqlangan. O'tkazilgan tahlil asosida ko'kalamzorlashtirish, dekorativ funktsiya va energiya tejankor texnologik yechimlarni uyg'unlashtiruvchi modul panelning mualliflik konsepsiyasi taklif etilgan. Tadqiqotning il miy yangiligi dekonstruksiya tamoyillari, ekologik yondashuv va yuqori texnologiyalarni yagona interyer elementi doirasida kompleks birlashtirish bilan belgilanadi. Amaliy ahamiyati ishlab chiqilgan konsepsiyani mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda zamonaviy turar joy va jamoat interyerlarida qo'llash imkoniyati bilan izohlanadi.*

Kalit so'zlar: *dekonstruktivizm, ekologik dizayn, biofil dizayn, jonli panel, barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar, interyer arxitekturasi, yuqori texnologiyalar, modulli dizayn, Markaziy Osiyo.*

Введение

В условиях глобализации и усиления экологических вызовов современный дизайн интерьера ориентируется на поиск устойчивых, функциональных и технологически интегрированных решений. Особую актуальность приобретает внедрение биофильного подхода, направленного на восстановление связи человека с природной средой, а также использование энергоэффективных и интеллектуальных систем в формировании интерьерного пространства [1; 5; 6].

Актуальность интеграции цифровых и инновационных технологий в устойчивое проектирование подтверждается современными исследованиями в области зелёных технологий и экологически ориентированного развития территорий [7].

Одним из перспективных направлений является применение принципов деконструктивизма, позволяющих переосмыслить традиционные композиционные структуры и создать динамичные асимметричные формы, отвечающие требованиям современности [2]. Несмотря на наличие исследований в области экологического и технологического дизайна, проблема интеграции этих аспектов в рамках многофункционального интерьерного элемента, особенно с учётом региональных особенностей стран Средней Азии, остаётся недостаточно изученной.

Целью данной работы является разработка концепции «живой» экологической панели как многофункционального элемента интерьера на основе принципов деконструкции с применением высоких технологий. Для достижения поставленной цели используются методы сравнительного анализа интерьерных решений стран Средней Азии, а также методы художественно-композиционного моделирования.

Исследование направлено на формирование нового подхода к проектированию интерьерных элементов, сочетающих экологическую направленность, технологичность и художественную выразительность.

Методология исследования

В работе применён комплекс взаимосвязанных методов, направленных на разработку концепции «живой» экологической панели как многофункционального элемента интерьера.

Основным методом является сравнительный анализ интерьерных решений стран Средней Азии, позволяющий выявить региональные особенности использования природных материалов, приёмов озеленения и композиционных структур. Анализ проводился по следующим критериям: тип материалов, степень интеграции природных элементов, функциональная нагрузка и художественно-композиционные особенности.

Метод аналогового анализа использован для изучения существующих решений в области биофильного дизайна и экологически ориентированных интерьерных элементов [1; 5].

Художественно-композиционный метод применён при формировании авторского образа панели на основе принципов деконструкции, включающих асимметрию, фрагментацию и модульность. В рамках данного метода разрабатывались эскизы и концептуальные модели, отражающие взаимодействие формы, функции и экологического содержания.

Метод концептуального моделирования использован для интеграции технологических решений, таких как энергоэффективное освещение и предполагаемые системы автоматизированного ухода за растениями, в структуру проектируемого объекта. Предложенная методология обеспечивает системный подход к исследованию, объединяя аналитические, сравнительные и проектные методы.

Результаты исследования

В результате проведённого анализа и проектной разработки была сформирована концепция «живой» экологической панели как многофункционального элемента интерьера, основанного на принципах деконструкции и интеграции современных технологий.

В ходе сравнительного анализа интерьерных решений стран Средней Азии выявлено, что использование природных элементов преимущественно ограничивается декоративными функциями и не формирует целостной экологической системы в структуре интерьера. Это позволило определить необходимость разработки нового подхода, направленного на комплексную интеграцию природных и технологических компонентов.

Разработанная концепция представляет собой модульную панель, состоящую из элементов различного функционального назначения: блоков с живыми растениями, декоративных поверхностей и встроенных световых модулей [5; 6].

Композиционное решение основывается на принципах деконструкции, выраженных в асимметрии, фрагментации и вариативности структуры. Экологическая составляющая реализуется через использование живых растений и экологически ориентированных материалов, что способствует улучшению микроклимата и формированию благоприятной визуальной среды.

Технологическая интеграция представлена энергоэффективной LED-подсветкой, цифровыми элементами управления и концептуальной системой автоматизированного ухода за растениями [3; 4; 7]. Это повышает функциональность и устойчивость объекта (таб. 1).

Таблица 1. Сравнение традиционного интерьерного озеленения и концепции «живой» панели

Критерий	Традиционное озеленение	Концепция «живой» панели
Функция	Декоративная	Многофункциональная
Интеграция технологий	Минимальная	Высокая
Экологический эффект	Частичный	Комплексный
Освещение	Стандартное	LED-система
Уход за растениями	Ручной	Частично автоматизированный
Композиция	Статичная	Модульная и динамичная

Обсуждение

Разработанная концепция «живой» экологической панели демонстрирует возможность интеграции биофильного подхода, принципов деконструктивизма и современных технологий в рамках одного многофункционального элемента интерьера. В отличие от традиционных решений вертикального озеленения, предложенный объект рассматривается не только как средство декоративного оформления, но и как активный компонент формирования пространственной среды [5], (Рис.1).

Рис. 1. Концепция «живой» экологической панели
 Разработана Азимовой Д., рук. Дробченко Н.В.

Сравнительный анализ интерьерных решений стран Средней Азии показал, что использование природных элементов в интерьере чаще носит фрагментарный характер и ограничивается декоративной функцией. В предлагаемой концепции осуществляется переход к более комплексному подходу, при котором природные компоненты интегрируются в структуру объекта и взаимодействуют с технологическими элементами, формируя целостную систему.

Применение принципов деконструкции позволяет переосмыслить традиционные композиционные схемы и создать динамичную асимметричную структуру, усиливающую визуальное восприятие и художественную выразительность объекта.

Использование цифровых и инновационных решений соответствует современным тенденциям устойчивого развития архитектурной среды и интеграции зелёных технологий в проектную практику [7].

Интеграция высоких технологий, включая энергоэффективное освещение и системы автоматизированного ухода за растениями, расширяет функциональные возможности панели и повышает её адаптивность к современным условиям эксплуатации.

Предложенная концепция подтверждает перспективность синтеза экологических, технологических и художественных подходов в дизайне интерьера.

Заключение

В ходе проведённого исследования была разработана концепция «живой» экологической панели как многофункционального элемента интерьера, основанного на принципах деконструкции и интеграции современных технологий.

Проведённый сравнительный анализ интерьерных решений стран Средней Азии позволил выявить ограниченность традиционного применения природных элементов и обосновать необходимость комплексного подхода к их интеграции в современное пространство.

Разработанная модель панели демонстрирует потенциал использования биофильного дизайна в сочетании с энергоэффективными технологиями, цифровыми решениями и принципами деконструкции [1; 6; 7].

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения предложенной концепции при проектировании жилых и общественных интерьеров, ориентированных на создание комфортной, экологически безопасной и визуально выразительной среды.

Результаты работы вносят вклад в развитие современного дизайна интерьера, открывая перспективы дальнейших исследований в области интеграции экологических и технологических решений в архитектурную практику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kellert S., Heerwagen J., Mador M. *Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life*. New York: Wiley, 2008.
2. Wigley M. *Deconstruction in Architecture*. New York: The Museum of Modern Art, 1988.
3. Brooker G., Stone S. *The Handbook of Interior Architecture and Design*. London: Bloomsbury, 2010.
4. Ching F. D. K. *Interior Design Illustrated*. Hoboken: Wiley, 2012.
5. Drobchenko N. V., Kurbanova M. K. “Features of phytowalls in the interior.” *American Journal of Applied Science and Technology* 2, no. 06 (2022): 21–25.

6. Drobchenko N. V. *Floristics in Contemporary Interior / Флористика в современном интерьере*. Warsaw: iScience Sp. z o.o., 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18872298>
7. Дробченко Н. В. Зелёные технологии и устойчивое развитие территорий: интеграция инновационных и цифровых подходов // Новые информационные технологии в архитектуре и строительстве: материалы VIII Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 13–14 ноября 2025 г.) / под ред. Г. Б. Захаровой. – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова, 2025. – С. 16.